

INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO EM CIRURGIA ORTOPÉDICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 08/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11527483

Márcio Felipe Bessa Maia¹; Henrique Miguel De Lima Silva², Samara Cristina Teixeira³; Heverton Kevem Alves dos Santos Monteiro⁴; Symara Abrantes Albuquerque De Oliveira Cabral⁵.

RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo geral compreender os principais condicionantes de risco que contribuem em infecção de sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas. Para isto, selecionamos a técnica de revisão integrativa de literatura por meio de estudos originais e inéditos publicados entre 2019 e 2024 considerando os descritores infecção de sítio cirúrgico; Ortopedia e cirurgia. Excluímos estudos repetidos; escritos em idiomas que não fossem em língua portuguesa e língua inglesa, bem como com problemas metodológicos. Os resultados apontaram que as principais complicações foram decorrentes de problemas associados como, diabetes mellitus, corticoterapias, nível de albumina diminuído, tabagismo, doença vascular periférica, idade avançada, cirurgia com duração superior a 100 minutos. Após análise, concluímos que infecção de sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas, necessita que o médico e equipe

envolvida cumpra com os protocolos de biossegurança, bem como com avaliação integral dos riscos associados nos mais variados tipos de cirurgias ortopédicas.

Palavras-chave: Incidência. Infecção. Fatores de risco. Ortopedia

ABSTRACT

This research aims to understand the main risk factors that contribute to surgical site infections in orthopedic surgeries. For this, we selected the integrative literature review technique through original and unpublished studies published between 2019 and 2024 considering the descriptors surgical site infection. Orthopaedics and surgery. We excluded repeated studies, studies written in languages other than Portuguese and English, and studies with medical problems. The results showed that the main complications were due to associated problems such as diabetes mellitus, corticosteroids, low albumin levels, smoking, peripheral vascular disease, advanced age and surgery lasting more than 100 minutes. After analysis, we concluded that surgical site infection in orthopaedic surgery requires the doctor and team involved to comply with biosafety protocols, as well as a comprehensive assessment of the risks associated with the most varied types of orthopaedic surgery.

Keywords: Incidence. Infection. Risk factors. Orthopaedics

INTRODUÇÃO

De acordo com Motal et al (2017, p. 01), “as Infecções de Sítio Cirúrgico (ISC) têm grande impacto na segurança do paciente e a sua avaliação, através de indicadores, torna-se prática necessária na busca pela qualidade dos serviços de saúde”. A partir desta assertiva, a presente pesquisa tem como objetivo geral compreender os principais condicionantes de risco que contribuem em infecção de sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas.

Além disso, os autores destacam que “a segurança do paciente é um bem complexo que envolve tanto a difusão da cultura organizacional sistêmica em prol ao cuidado mais seguro, quanto a elaboração, a implementação e a avaliação de estratégias racionais que culminem ao seu favorecimento” (MOTA et al, 2017, p. 02). Neste sentido, o médico ortopedista e a equipe envolvida nas mais variadas cirurgias ortopédicas devem ter este cuidado ao seguir os protocolos, bem como atualizar os mesmos para, cada vez mais, garantir saúde do paciente e diminuição da infecção de sítio cirúrgico.

Para dar conta do presente objeto de pesquisa, selecionamos a técnica de revisão integrativa de literatura por meio de estudos originais e inéditos publicados entre 2019 e 2024 considerando os descritores infecção de sítio cirúrgico. Ortopedia e cirurgia. Excluímos estudos repetidos; escritos em idiomas que não fossem em língua portuguesa e língua inglesa, bem como com problemas metodológicos.

Os resultados apontaram que as principais complicações foram decorrentes de problemas associados como, diabetes mellitus, corticoterapias, nível de albumina diminuído, tabagismo, doença vascular periférica, idade avançada, cirurgia com duração superior a 100 minutos (ALLEGIANZI, et al, 2023; BRASIL, 2023)

2 MÉTODO

Com base em Marconi e Lakatos (2010), selecionou-se estudo de revisão integrativa de literatura por meio dos descritores disponíveis no Decs para textos em português brasileiro e Mesh para artigos em inglês: infecção de sítio cirúrgico; colecistectomia; bem como com base nos critérios a seguir por meio dos critérios de inclusão a) Pesquisas completas e originais disponíveis no Medline; b) Artigos científicos escritos em língua portuguesa e/ou língua inglesa entre os anos de 2019 e 2024 na base de dados Medline; e c) Pesquisas com descrição metodológica detalhada em sem problemas técnicos que comprometam o formato, excluindo-se tudo

que não se aplicada aos critérios de inclusão conforme pode ser visto a seguir.

Figura 1. Fluxograma do processo de seleção dos artigos escolhidos.

Fonte: Adaptado do Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses (2021).

4 RESULTADOS

A seguir, temos o resultado da revisão integrativa de literatura considerando aplicação dos critérios de inclusão e exclusão dispostos acima, considerando a importância desta temática para graduandos em medicina; ciências da saúde e profissionais atuantes no contexto de cirurgia ortopédica. Além disso, “convém destacar que, Em procedimentos cirúrgicos ortopédicos tradicionais, problemas como a Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC) são bastantes comuns, ocupando a

terceira posição entre as infecções nos serviços de saúde, decorrentes, sobretudo, de iatrogenias e procedimentos invasivos.” (GRARESI, HIGURI, 2022, p. 03).

Vejam os quadros a seguir,

Quadro 1. Análise dos artigos selecionados.

Nº	Autor	Tipo De Estudo	Titulo	Objetivo	Resultado/Conclusão
01	Junior et al (2021)	Revisão integrativa de Literatura	RISK FACTORS FOR SURGICAL SITE INFECTION IN ORTHOPEDIC PATIENTS	Evidenciar os fatores de risco, que favorecem o desenvolvimento de infecção de sítio cirúrgico em pacientes ortopédicos. ((JUNIOR et al, 2021, p. 22)	os estudos evidenciaram os principais fatores de risco para infecção de sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas, embasando assim, o profissional enfermeiro que atua no

					<p>perioperatório, na construção de protocolos e condutas específicas, visando minimizar as possíveis infecções passíveis de intervenções. (JUNIOR et al, 2021, p. 27)</p>
02	Silva et al (2023)	Revisão integrativa de Literatura	<p>SURGICAL SITE INFECTIONS IN PATIENTS UNDERGOING ORTHOPEDIC SURGERY: AN INTEGRAT</p>	<p>identificar os fatores de risco associados ao desenvolvimento de infecções do sítio cirúrgico em cirurgias</p>	<p>A complexidade do cenário de prevenção de ISC envolve características específicas dos pacientes,</p>

IVE
REVIEW
STUDY:

ortopédic
as e as
principais
estratégia
s de
prevençã
o
descritas
na
literatura
científica

o
ambiente
hospitalar
e
protocolo
s
institucio
nais
interligad
os. A
pesquisa

contínua,
estudos

longitudi
nais e
a
colaboraç
ão

entre
equipes
multidisci
plinares
são

fundame
ntais para
melhorar
a

qualidade
dos
cuidados
e reduzir
a

					ocorrência de ISC em cirurgias ortopédicas (SILVA et al, 2023, p. 3889
03	Mota et al (2017)	Pesquisa avaliativa, transversal, observacional e quantitativa.	Prevention of surgical site infection in a university hospital: evaluation by indicators	Avaliar indicadores de prevenção de ISC em hospital universitário, bem como verificar a associação de conformidade dos indicadores entre as especialidades de cirurgia geral e ortopedia	Nenhum indicador alcançou a conformidade ideal, mesmo com diversos componentes plenamente adequados. Há espaços para busca de melhorias na prevenção de ISC, com

					<p>enfoque no registro de investigação de infecções prévias e nas condições de assepsia. (MOTA et al, 2017, p. 07)</p>
04	GUARESE ; HIGUTI (2022)	estudo descritivo, do tipo revisão de literatura	Inovações no âmbito das cirurgias ortopédicas: uma revisão de literatura	Realizar uma revisão integrativa de literatura sobre as Inovações no âmbito das cirurgias ortopédicas: uma revisão de literatura	foi possível observar as gradativas mudanças e evolução no âmbito da cirurgia ortopédica correlacionada com o

					desenvolvimento tecnológico, bem como os benefícios dessas inovações
05	BARROS (2019)	Estudo de caso	To adjust, creatively, it is necessary : experiences and confrontations in orthopedic pre-surgery beds	identificar aspectos psicológicos evidentes em pessoas que sofreram um trauma ortopédico e investigar quais as formas de enfrentamento que utilizaram no período pré-cirúrgico.	essas pessoas vivenciam intenso sofrimento psíquico referente às suas lesões, fraturas, dores e ressalta-se a importância da atuação mais ativa do profissional da Psicologia na Ortopedia .

06	Coutinho et al (2024)	estudo descritivo, quantitativo e retrospectivo,	Infections at the surgical site for orthopedic surgery in a hospital in the state of Pará, Brazil	Avaliar as infecções de sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas de um hospital público de referência ..	nas cirurgias ortopédicas, a equipe de saúde deve ficar atenta com as infecções de sítio cirúrgico em pacientes do sexo masculino, idosos, solteiros, com o ensino fundamental, bem como em cirurgias com longo tempo de duração, na presença de implante, com elevado
----	-----------------------	--	---	--	--

					número de fraturas e com o uso de próteses.
07	Silva et al (2023)	avaliar o impacto de um pacote de prevenção de infecção de sítio cirúrgico (ISC) na redução das taxas de IRF no Hospital Universitario Ciências Médicas.	Keep it simple: a implementação de um pacote de prevenção de infecções do sítio cirúrgico foi eficaz na redução das taxas de infecções relacionadas a fraturas	Trata-se de estudo de coorte unicêntrico realizado entre janeiro/2021 e dez/2022	A estratégia Bundle inovadora foi apresentada de forma eficaz para redução das taxas de IRF. Sua efetividade e associada ao seu baixo custo e facilidade de implementação, permite que a mesma

				seja replicada em centros ortopédicos de países em desenvolvimento e com isso reduza a morbidade e os custos sociais que as IRF's causam nestes países.
--	--	--	--	---

De acordo com Silva et al (2023, p. 3875),

As infecções em sítios cirúrgicos relacionadas a procedimentos ortopédicos são consideradas graves, pois essas cirurgias geralmente envolvem a utilização de materiais de implantes e próteses, aumentando assim o risco de infecção. Em casos de ISC grave, pode haver a necessidade de amputação do membro operado ou até mesmo levar à morte do paciente.

É justamente por isto que os protocolos de saúde e biossegurança devem, cada vez mais ser atualizados e seguidos à risca pela equipe médica e dos demais profissionais de saúde atuantes no contexto da cirurgia ortopédica. A este respeito, Mota et al (2017, p. 95), acrescenta que,

No mundo todo, as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são consideradas o conjunto de eventos adversos de altíssima importância epidemiológica, além de representarem resultados negativos às organizações de saúde devido ao seu potencial dispendioso e, obviamente, fatores negativos à segurança do paciente atendido, pois aumentam sobremaneira a sua morbimortalidade,

O Ministério da Saúde apresenta como proposta de resolução deste problema de saúde pública a adoção de protocolos, cada vez mais atualizados, com resultados epidemiológicos para compreender os efeitos da infecção de sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas na saúde do paciente e na qualidade do atendimento prestado, ressaltando, cada vez mais, a necessidade de se repensar na saúde do paciente nas três etapas: pré-operatório, operatório e pós-operatório.

A este respeito, a literatura destaca para o fato de que,

A hospitalização afasta a pessoa do seu ambiente familiar e a coloca em um lugar desconhecido, com pessoas desconhecidas realizando procedimentos invasivos e, também, desconhecidos. Tais fatos podem ser agentes desencadeadores de períodos de ansiedade e depressão, fazendo-se necessário propiciar momentos de reflexão, entendendo o indivíduo no novo meio e com o objetivo de aliviar o

*estresse decorrente do processo de adoecimento.
(BARROS, 2018, p.01)*

Ao entender que este processo pode gerar problemas físicos, mentais e emocionais, a equipe multiprofissional sempre orienta o paciente sobre a realização da cirurgia ortopédica, bem como dos riscos associados à quaisquer processos invasivos.

Ainda em se tratando da temática proposta, no estudo de Junior et al (2021, p. 27), os autores discutiram que “a infecção de sítio cirúrgico em procedimentos ortopédicos, é considerada um importante problemática para as instituições de prestação de serviço a saúde, como também, interfere diretamente na qualidade de vida do paciente”

No estudo de Coutinho et al (2024) foi apontado que,

Há vários fatores de risco apontados como facilitadores para a ocorrência de uma ISC, de cunho intrínseco e extrínseco ao indivíduo, tais como sexo masculino, idade avançada, tabagismo, presença de comorbidades, hiperglicemia perioperatória, escore da American Society of Anesthesiologists (ASA) \geq II, potencial de contaminação da ferida operatória (PCFO), internação \geq 24 horas, tempo e escolha da profilaxia cirúrgica, duração da cirurgia e técnica operatória

De modo semelhante, no estudo de Junior et al (2021, p. 22) foi evidenciado que pessoas com obesidade e comorbidades como diabetes

mellitus; hipertensão e hábitos de vida como tabagismo e etilismo podem ter mais complicações nas infecções de sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas. E neste sentido “o campo operatório mais extenso, que conseqüentemente resulta em uma manipulação e retração de tecidos moles, como também, o menor suprimento vascular, evidenciado em paciente com IMC elevado, contribuem significativamente para a formação da infecção de sitio cirúrgico.”

Dessa maneira, entendemos que compreender os principais riscos associados das infecções de sítio cirúrgico por meio da revisão integrativa de literatura contribui diretamente na prevenção dos mesmos e na compreensão pelos discentes e profissionais de medicina e áreas afins.

CONCLUSÃO

As cirurgias ortopédicas figuram entre os principais procedimentos cirúrgicos realizados em território brasileiro. Os protocolos de prevenção das infecções de sítio cirúrgico devem, cada vez mais, considerar os impactos dos resultados epidemiológicos nas práticas em cirurgia ortopédica considerando o pré-operatório; o operatório e o pós-operatório.

Neste sentido, os resultados apontaram que as principais complicações foram decorrentes de problemas associados como, diabetes mellitus, corticoterapias, nível de albumina diminuído, tabagismo, doença vascular periférica, idade avançada, cirurgia com duração superior a 100 minutos.

Conclui-se, portanto que, avaliar previamente o paciente, bem como seguir os protocolos de biossegurança podem contribuir diretamente na diminuição das infecções de sítio cirúrgico no contexto da cirurgia ortopédica, bem como possibilita mais chances de saúde ao paciente.

REFERÊNCIAS

ANVISA. (2017). Critérios Diagnósticos de Infecções Relacionados à Assistência à Saúde.

Bullock, MW, Brown, ML, Bracey, DN, Langfitt, MK, Shields, JS e Lang, JE (2017). Um pacote de protocolo para reduzir a incidência de infecções articulares periprotéticas após artroplastia total articular: uma experiência em um único centro. *O Jornal de Artroplastia*, 32(4), 1067–1073. <https://doi.org/10.1016/j.arth.2016.11.028>

Depypere, M., Morgenstern, M., Kuehl, R., Senneville, E., Moriarty, TF, Obremskey, WT, Zimmerli, W., Trampuz, A., Lagrou, K., & Metsemakers, WJ (2020) . Patogênese e manejo de infecção relacionada a fraturas. Em *Microbiologia Clínica e Infecção* (Vol. 26, Número 5, p. 572–578). Elsevier BV <https://doi.org/10.1016/j.cmi.2019.08.006>

Gonçalves Pedrosa Guarese, M., & Massao Higuti, F. (2022). Inovações no âmbito das cirurgias ortopédicas: uma revisão de literatura. *Revista Científica Do Tocantins*, 2(1), 1–8. Recuperado de <https://itpacporto.emnuvens.com.br/revista/article/view/69>

MORRELL, André Luiz Gioia et al. Evolução e história da cirurgia robótica: da ilusão à realidade. *Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões*, v. 48, 2021.

PAPAGELOPOULOS, Panayiotis J. et al. Three-dimensional Technologies in Orthopedics. *Orthopedics*, 2018.

Motta, Natiely Hayla; Bohrer, Cristina Daiana; Oliveira, João Lucas Campos de; Matos, Fabiana Gonçalves de Oliveira Azevedo; Alves, Débora Cristina Ignácio Prevenção da infecção de sítio cirúrgico em hospital universitário: avaliação por indicadores Vigilância Sanitária em *Debate*, vol. 5, núm. 3, 2017, Julho-Setembro, pp. 92-99 INCQS-FIOCRUZ

PINHEIRO, Sabrina Carla Barbosa; BARRENA, Helenton Cristhian; MACEDO, Aline Barbosa. Alterações articulares causadas pelo envelhecimento e seus impactos para a autonomia do idoso. *Arquivos do MUDI*, v. 23, n. 3, p. 35-45, 2019.

RODRIGUES, Horácio de Melo. Acirurgia Robótica e a Navegação Assistida por Computador na Artroplastia do Joelho – O Presente e o Futuro. Tese de Doutorado. Universidade de Coimbra.

2018. SILVA, Edilane Neves da et al. Fatores de risco para infecção de sítio cirúrgico em cirurgia traumato-ortopédicas. *Revista Cuidarte*, v.12, n.2, p.e1292, 2021.

Silva, A. P. da, Silva, P. G., & Viana, T. C. T. (2023). INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO EM PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIAS ORTOPÉDICAS: UM ESTUDO DE REVISÃO INTEGRATIVA. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, 5(5), 3874–3898. <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2023v5n5p3874-3898>

Silva, RB, Couto, BRGM, Vieira, MNO, Santos, FS, da Rosa, EVF, Muniz, MR, Messias, GS, & Gontijo, T. de C. (2023). Keep it simple: a implementação de um pacote de prevenção de infecções do sítio cirúrgico foi eficaz na redução das taxas de infecções relacionadas a fraturas. *Revista Brasileira de Desenvolvimento*, 9 (11), 29820–29829. <https://doi.org/10.34117/bjdv9n11-034>

¹Graduando em Medicina – UNINORTE-AC

²Docente da UFPB. Pós-doutor em Ensino pelo PPGE/UERN. Medicina-FAMENE/JP.

³Graduanda em Medicina-FAMENE/JP.

⁴Graduando em Medicina-FAMENE/JP.

⁵Doutora em Ciências da Saúde pela Santa Casa de São Paulo.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica

Contato

**Queremos te
ouvir.**

Conselho
Editorial

Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil